

ИНТРОДУКЦИЯ КИЛИНГАН ГОЖИ ЎСИМЛИГИ НАВЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ АГРОТЕХНОЛОГИЯСИ

*Тошбоев Шухратбек Турсунбоевич,
Нажмудинова Дилфузахон Шаробидиновна,
Бердалиев Хусниддин Норкул ўгли,
(Академик М.Мирзаев номидаги бoғдорчилик, узумчилик ва
виночилик илмий-тадқиқот институти . Андижон илмий
тажриба станцияси илмий ходимлари)*

Аннотация. Мақолада гожи ўсимлигини янги навларини Андижон вилояти шароитига мослаштириш ва кўчатларини кўпайтиришнинг жадаллашган усулларини ишлаб чиқиб амалиётга жорий этишга қаратилган.

Калит сўзлар: Гожи ўсимлиги, Гожи, сунъий ривожланиши, илдиз, интродукция , каламча,

Сўнгги пайтларда мамлакатимизда бир қатор резавор меваларнинг турларидан етиштириб фойдаланилаётганига қарамай бироқ инсон саломатлиги учун фойдали хусусиятларига эга бўлган, боғбонларимиз томонидан кам етиштириладиган резавор меваларнинг хилма хил турлари бўлиб, уларга хўжағат, (малина) корағат, ер тут ва Гожи, черника экинларига қизиқиш оритиб бормоқда.

Бугунги кунда республикамиз учун Гожи янги исстиқболли резавор мевали экини ҳисобланади.

Гожи Solanaceae (*Solanaceae*) оиласига мансуб бўлиб кенг тарқалган тури (*lat. Lycium barbarum*) маданий ҳолда ўстирилади.

Баландлиги 3,5 м гача бўлган бута. Шохлари ингичка тиканлар билан копланган, барглари оддий, бутун, еллиписсимон. Кучли илдиз тизими тупрокнинг чуқур қатламларига кириб, кўп сонли ён илдизлар ҳосил қилади. Гуллари бинафша (бинафша-пушти), кўнғироқ шаклида. Улар юмшоқ хушбўй хидга ега. Ўсимлик турли ҳудудларда, майдан сентябргача ёки июлдан октябргача мева беради. Бу вақт ичида та ҳосил йиғилади, улардан энг қиммати август ойида. Мева узунлиги 2 см га етадиган кичик чўзинчоқ резавор бўлиб, халқ табобатида ишлатиладиган майда маржон-қизил резавор ҳисобланади, улар тепа қисми яшил рангга бўялган ва пастки қисми оч кулранг рангда бўлади. Ўсимлик кўчатидан екилгандан сўнг учинчи йилидан бошлаб ҳосилга кира бошлайди. Хусусан Гожи ўсимлиги **Lyciet New, Big Lhasa** навлари европа мамлакатларида экиб келинмоқда. Ўзбекистонда **New Big, Superfrut** нави иқлимлаштирилмоқда.

Гожи ўсимлиги ватани Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари (Хитой, Тибет, Мўғулистон, Ҳимолой) ҳисобланади. Гожи ўсимлиги 2 минг йилдан буён етиштириб келинади. Европа мамлакатларига тарқалган Ҳозирги вақтга келиб Гожи ўсимлиги, АҚШ. Хитойда кенг тарқалган Бу экин дунёда кенг тарқалаётган резавор мева экинларидан биридир. Етиштирилишиб экспорт қилиш бўйича Хитой Россия ва АҚШ давлатлари етакчи ўринда туради.

Гожи меваси дармондорига жуда бой унинг фойдали хусусиятлари эса таркибига боғлиқ бўлади. Унинг 23% сувдан иборат бўлиб оқсил 7.3 г, еғ 37 г, углевод 43.2 г. ни ташкил қилади. Махсулотнинг озуқавий қиймати 100 граммида 253 килокалория энергия мавжуд бўлиб, организм учун зарур бўлган А, В, С, D, К, РР витаминлар ўсимлик таркибида рух, фосфор, магний темир, калций селен, германий, бета-каротин, С витамини, аминокислоталар, полисахаридлар, антиоксидантлар, флавоноидлар, стероид сапонинлар, тиамин, рибофлавин ва бошқа инсон танаси учун фойдали кўплаб минерал моддалар мавжуд. Меваларни янгилича истеъмол қилиш тафсия этилмайди.

Тиббиётида куритилган мевасидан таёрланган дамламаси буйраклар, жигар, репродуктив тизим ва кўз касалликларини даволашда ишлатилган. Мевалар қон шакар даражасини пасайтиришга, бош оғриғи ва уйқусизликдан халос бўлишга ўпкани мустаҳкамлашга, гормонал мувозанатни ва сийдик функциясини тиклашга, ва асаб тизимининг фаолиятини яхшилашга ёрдам беради. Патоген ичак таёқчаси ва организмдаги бошқа яллиғланиш жараёнларини тўхтатади. Парҳезшунослар мултивитаминли озиқ-овқат кўшимчаси сифатида ишлатишни тавсия қиладилар. Хитой гожи мевалари қариш жараёнини секинлаштиради, иммунитетни оширади ва атеросклероз, диабет ва бошқалар каби касалликларга қарши курашишда ёрдам беради. Чунки улар метаболик жараёнларни ва қон айланишини яхшилашга ёрдам беради, шунингдек, ёг хужайраларининг парчаланишини тезлаштиради ва холестеринни камайтиради.

Резавор меваларга бўлган талаб йилдан-йилга ошиб бораётганлигини эътиборга олиб, Гожи ўсимлигини Андижон вилояти шароитига иқлимлаштириш илғор тажриба ва интенсив технологияларни қўлланган ҳолда кўчатларини кўпайтириш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим ҳисобланади.

Ўсимлик қуёшли жойларда яхши ўсиб ривожланади. Гожи экиладиган жойининг тупроғи юмшоқ чириндига бой бўлиши керак. Тупроқ мухити (6,5-7,0) қисман ишқорий унумдорлиги юқори тупроқларда яхши ривожланади. Етиштириш давомида кўп миқдорда минерал ўғитлар талаб қилмайди.

Гожи ўсимлиги уруғидан ва вегетатив усулда кўпайтирилади. Уруғидан экишдан олдин бир соат илиқ сувга ботирилиб 0.3 см чуқурликда экилади. Ҳаво харорати иссиқ кунлари 12-15 кунда униб чиқади. Вегетатив усулда кўпайтиришда яшил каламчалар 10 см узунликда қирқиб олинди. Меъёрида ўстириш учун эса ҳаво намлиги 70-80%, етарли даражадаги ёруғлик, юқори

харорат (10-20⁰ С) ва илдиз шаклландиган қисмида аэрация бўлиши талаб этилади. Илдиз шаклланиши муваффақиятли ўтиши учун яшил қаламчаларни илдизи ўсадиган муҳит харорати, атрофидаги ҳаво хароратига нисбатан 3-5⁰ С юқори бўлиши керак. Баргдаги сув буғлатишини, намликни тез парлатишини олдини олиш мақсадида қаламча экилган ёпиқ иншоат устидаги полиэтилен плёнка устидан қуёш нуридан ҳимояловчи мослама ёки бўз ёпиш билан амалга оширилади.

Қаламча экишдан 5-6 кун олдин, 1 м² майдон танлаб олиниб юмшатилади 50 % унумдор тупроқ, 30% ювилган кум, 20% гуруч тўпони кўшиб аралаштирилиб намланиб ўтказилади. Қаламчалар тезроқ илдиз отиши учун кесилган қисмини Корневин эритмасига ботирилиб, июл-август ойларида иссиқ хонада ёки плёнка остида екилади. Экишдан сўнг қайта-қайта суғорилиб турилади. Қаламчасидан экилган Гожи ўсимлиги яхши илдиз отаётгани барг ёзганидан кузатиш мумкин.

Эрта баҳорда (февраль-мартда) ойида кўчатлар 50-60 см кенглигида ва 40 см чуқурликдаги 1,5-2 м масофада кўчатлар жойлаштирилади. Тўлдириш учун ерга 150-200 г суперфосфат, 8-10 кг компост (гумус, торф), 30-40 г калий сульфат кўшамиб ва яхшилаб аралаштирилиб Кўчатлар илдиз бўғизигача кўмилади. Екишдан сўнг, яхшилаб суғориб, хижоб ёки гумус билан мулчаланг. экиш учун ер тайёрланиб махсус озуқавий муҳитга экилганда 80-90% тутуди.

Гожи картошка барги, япон қўнғизи, трипс, ширалар ва Доғли қанотли дрозфила зараркундалари билан зарарланади. Касалликлардан антракноз церкоспороз касалланиши мумкин. Ўзбекистон худудида хозиргача зарарланиш даражаси аниқланмаган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014.
2. Т. Э. Остонакулов, В. И. Зуев, О. Қ. Қодирхўжаев Сабзавотчилик Тошкент – 2008.
3. Goji in the Garden Tiffany Maughan, Research Associate, and Brent Black, Extension Fruit Specialist-2015.
4. Годжи – новое садовое растение семейства пасленовых **Жбанова О. В. Кузнецова Т.А.**
5. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
6. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
7. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
9. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
10. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
11. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
12. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261